

МАТЕРИНСКИЙ ОБРАЗ В «ЖЕНСКОЙ ПРОЗЕ» МАШИ ТРАУБ

Муродова Дилдора Арабовна

Преподаватель русского языка и литературы

Кафедры «История и филология»

Азиатский Международный Университет

Бухара, Узбекистан

murodovadildoraarabovna@oxi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10467809>

Аннотация. В данной статье рассматривается творчество современной писательницы Маши Трауб, мы пришли к выводу о том, что в "женской прозе" происходят те же самые процессы, что и в остальной литературе, процессы, направленные на поиск новых отношений в искусстве и новых приемов их фиксации.

Ключевые слова: «женская проза», женское видение мира, материнство, женская доля, точка зрения женщины.

MATERNAL IMAGE IN "WOMEN'S PROSE" BY MASHA TRAUB

Abstract. This article examines the work of the modern writer Masha Traub; we came to the conclusion that in "women's prose" the same processes occur as in the rest of literature, processes aimed at finding new relationships in art and new techniques for them fixation.

Key words: "women's prose", women's vision of the world, motherhood, women's share, woman's point of view.

Женская проза есть – поскольку есть мир женщины, отличный от мира мужчины...

Понятие темы материнства в "женской прозе" в контексте современной литературы обусловлено несколькими факторами: автор – женщина, (Маша Трауб) центральная героиня – женщина, проблематика так или иначе связана с женской судьбой. [3.с. 35].

В творчестве Маши Трауб немаловажную роль играет взгляд на окружающую действительность с женской точки зрения, с учетом особенностей женской психологии. "Женская проза" официально была признана литературным явлением в конце XX века и сегодня выделяется как устойчивый феномен литературы и явление очень важное в современной жизни, которое не теряет свою актуальность по сей день. [8.с.12].

Произведения Маши Трауб анализируются, публикуются специальные исследования, рассматривающие различные аспекты женской прозы и темы материнства, проходят дискуссии, собираются конференции. Явление исследуется филологами, историками и социологами. Решаются вопросы о том, существуют ли особые женская эстетика, женский язык, женская способность письма. Критики связывают понятие «женская литература» с двумя основными значениями: в широком смысле - это все произведения, написанные женщинами, вне зависимости от того, придерживается ли автор в своем творчестве позиций феминизма или следует патриархальным традициям. И в узком понимании - это круг текстов Маши Трауб, в основе которых лежит собственно женский взгляд на традиционные общечеловеческие проблемы (жизни и смерти, чувства и долга,

взаимоотношения человека и природы, семьи, темы материнства и многие другие).[12. с.19].

Среди неповторимых произведений Маши Трауб появляются разнообразные формы "женской прозы", тема материнства, среди которых наиболее часто используются социально-психологический, сентиментальный роман, роман-жизнеописание, рассказ, эссе, повесть. Свойством современности в «женской прозе» можно считать повышенную публицистичность, злободневность, усиленную экспрессивность женской прозы. Отличительной особенностью произведений Маши Трауб является и то, что большое значение приобретают в произведениях писательницы вопросы, связанные с мечтой, счастьем, любовью и детством, темой материнства. Появляется новый тип героя и новая реальность, неповторимый художественный мир материнства. [4.с.79].

В прозе Маши Трауб новая проблематика «женской прозы» обусловили создание произведений, где женщина выступила главным действующим лицом, а не только выразителем авторской идеи. Сегодня можно говорить о том, что в творчестве Маши Трауб женская проза выделилась как устойчивый значимый феномен современной литературы, вызывающий глубокий интерес среди читателей и критики, благодаря своим высоким творческим достоинствам. [6.с.213].

Основа тематики женской прозы охватывает проблемы семьи, контраста детства и взрослой жизни, темы "утраченного рая", поиска смысла жизни, связи личности и общества, проблемы "маленького человека" в многогранных произведениях М.Трауб (« Дневник мамы», « Плохая мать», « Не мамкай», « Кольцо из фольги», « Лишние дети», « Я никому ничего не должна», « На грани развода», « Плохая дочь» и т.д.).[5.с.80].

Мария, творческая личность. В настоящее время является колумнистом российского еженедельного журнала «Огонек». Автор более тридцати книг прозы и двух детских книг.[7.с.51].

По бестселлеру «Дневник мамы первоклассника» снят художественный фильм на студии Станислава Говорухина «Вертикаль». Фильм режиссера Веры Сторожевой «Сдается дом со всеми неудобствами» снят по повести «Домик на юге».[9.с.68].

Многие книги Маши Трауб посвящены теме материнства и проблемам воспитания детей, быту и образу жизни современного российского городского среднего класса.[11.с.157].

Критики называют Машу Трауб «Трифоновым в юбке», «Довлатовым в женском роде» и «мастером миниатюры». В современной русской прозе женщины играют ключевую роль, и всех важных имён не перечислить. Однако надо всеми ними возвышается, как столп, русский маг слова Маша Трауб. Автор романов, рассказов, песен, сказок и сценария к мистической, писательница до сих пор активно пишет, а также рисует и чего только не делает.[10.с.76].

И рассказы, и романы, и повесть «На грани развода », принёсшую Маше Трауб первую славу, действительно тяжело читать, потому что пугающей её прозу делает не фантастическая составляющая (там, где она вообще есть), а гоголевская ирония и жизненность происходящих кошмаров. Однако гнетущий и волшебный мир Маши Трауб притягателен, и не только для соотечественников: ей удалось добиться признания и на

современном пространстве, ее книги пользуются популярностью как в России, так и за рубежом. По сей день она остаётся одной из самых переводимых русских писательниц.[2.с.73].

В издательстве «Эксмо», где вышла очередная книга Маши Трауб — роман «Пополам». Это история о двух людях, которые не любили друг друга, но построили семью, потому что «так надо». Счастья им это не принесло — лишь боль и несчастья не только для себя, но и для их двоих детей. Закономерным итогом стал развод, и родители просто поделили детей пополам по гендерному признаку. Но почему никто не спросил мнения самих детей? Как им смириться с тем, что они теперь будут жить раздельно? Маша Трауб рассказывает истории своих персонажей так, что к каждому из них проникаешься сочувствием.[15.с.57].

Яркий представитель русской литературы современного периода. Писать прозу стала, когда ей было чуть больше восемнадцати. По её собственным словам: «Сначала сама выросла из детства, потом стала писателем».[12.с.183].

Первый сборник рассказов писательницы «Не мамкай» был очень прост и понятен современному читателю, которого сейчас мало чем удивишь. Автобиографическая проза и эссеистика писательницы – Марии Трауб была включена в книгу «Когда мама- это ты», вышедшую совсем недавно. Поклонники писательницы характеризуют ее творчестве исключительно как смелое, тонкое, интеллигентное, интересное, притягательное. Все произведения Марии Трауб читаются очень легко, просто и непринужденно, они очень близки для читателя, тем самым писательница завоевала любовь в сердцах своих читателей.

REFERENCES

1. Муродова, Д. А. (2022). ЦВЕТОВАЯ ГАММА В ЛИРИКЕ А. ПУШКИНА. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 432-434.
2. Murodova, D. (2023). THE CONCEPT OF THE WORDS "GENEROSITY AND COWARDICE" IN THE LAK LANGUAGES. *Modern Science and Research*, 2(6), 1147–1149.
3. Муродова Д. (2023). КОНЦЕПЦИЯ СЛОВ "ВЕЛИКОДУШИЕ И ТРУСОСТЬ" В ЛАКСКИХ ЯЗЫКАХ. *Современная наука и исследования*, 2(6), 1147-1149
4. Муродова, Д. (2023, April). АРАБСКИЕ СЛОВА ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. In *Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education* (Vol. 2, No. 2, pp. 156-158).
5. Murodova, D. (2023). PROBLEMS OF RESEARCH OF VERBAL CONSTRUCTIONS WITH DEPENDENT OBJECT IN THE RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES. *Modern Science and Research*, 2(3), 232–235. Retrieved from <https://inlib>
6. Муродова, Д. А. (2023). ОБРАЗ МАТЕРИ В ПРОЗЕ Ч.Т.АЙТМАТОВА. *GOLDEN BRAIN*, 1(5), 26–29.
7. Муродова. Д. А. (2023). ЦВЕТОВАЯ ГАММА В ЛИРИКЕ А. ФЕТА. *GOLDEN BRAIN*, 1(2), 300–303. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/1355>

8. Муродова, Д. А. (2023). ОБРАЗ МАТЕРИ В ПРОЗЕ Ч.Т.АЙТМАТОВА. *GOLDEN BRAIN, 1*(5), 26–29. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/1685>
9. Rashidovna, M. F., & Arabovna, M. D. (2023). Psychology of Family Relations in the "Female Prose" of Russian and Uzbek Writers. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal, 2*(2), 269-274.
10. Murodova, D. (2023). THE MATERNAL IMAGE IN WOMEN'S PROSE OF THE LATE TWENTIETH CENTURY. *Modern Science and Research, 2*(10), 143-146.
11. Муродова, Д. А. (2023). ЦВЕТОВАЯ ГАММА В ЛИРИКЕ А. ФЕТА. *GOLDEN BRAIN, 1*(2), 300–303.
12. Муродова, Д. А. (2023). ЗАИМСТВОВАННАЯ ЛЕКСИКА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
13. Murodova, D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 2*(12), 654–658. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10383415>
14. Murodova Dildora Arabovna. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *International Journal Of Literature And Languages, 3*(12), 28–33. <https://doi.org/10.37547/ijll/Volume03Issue12-06>
15. Murodova Dildora Arabovna. (2023). THE THEME OF MOTHERHOOD IN “WOMEN’S PROSE” BY MASHA TRAUB. *International Journal Of Literature And Languages, 3*(12), 34–38. <https://doi.org/10.37547/ijll/Volume03Issue12-07>
16. Shaxnoza Baxadirovna, X. (2023). PROVERBS IN THE LEXICOGRAPHICAL ASPECT. *International Journal of Formal Education, 2*(12), 429–437. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1771>
17. Xasanova, S. (2023). STRUCTURAL – SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PROVERBS. *Modern Science and Research, 2*(12), 619–625. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27109>
18. Xasanova, S., & murodova, D. (2023). REPRESENTATION OF THE SYSTEMIC RELATIONS OF RUSSIAN VOCABULARY IN PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research, 2*(10), 276–280. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24346>
19. Xasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. *Modern Science and Research, 2*(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>
20. Баходировна, Х. Ш. (2023). Гендерная Лексика В Русском Языке. *International Journal of Formal Education, 2*(11), 324–331. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1505>
21. Hasanova, S. (2023). SYSTEM RELATIONS IN THE RUSSIAN LANGUAGE VOCABULARY. *Modern Science and Research, 2*(9), 72–74. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23900>
22. Хасанова, Ш. Б. (2023). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11*(4), 1220-1226.

23. Nigmatova Gulnoz Khamidovna, & Khasanova Shakhnoza Bakhodirovna. (2022). System Relations in the Vocabulary of the Russian Language. *Global Scientific Review*, 3, 44–48. Retrieved from <https://www.scienticreview.com/index.php/gsr/article/view/22>
24. Bafoeva, R. (2023). The concept of family in English, Russian and Uzbek proverbs. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(10), 651–654. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/2279>
25. Rokhila Bafoeva 2023. The Concept of Education in English and Uzbek Proverbs. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*. 1, 9 (Nov. 2023), 292–296.
26. Bafoeva, R. (2023). NEW METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES. *Modern Science and Research*, 2(10), 58-63.
27. Pirmanovna, N. G., & Bafoeva, R. (2022). NATIONAL AND CULTURAL PROVERBS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES AND THEIR UNIVERSAL FEATURES. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(4), 500-503.
28. Pirmanovna, N. G., & Bafoeva, R. (2023). INGLIZ VA O'ZBEK MAQOLLARING GENDER XUSUSIYATLARI. *World of Science*, 6(5), 167-169.
29. Pirmanovna, N. G., & Bafoeva, R. (2023). O'ZBEK VA INGLIZ MAQOLLARINING JAMIYATDAGI TUTGAN O'RNI VA ULARNING O'RGANILGANLIK DARAJASI. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 2(14), 74-76.
30. Bafoeva, R. (2023). INGLIZ VA O'ZBEK MAQOLLARINING SHAKLLANISH VA O'RGANILISH MASALALARI. *Научный Фокус*, 1(3), 29-31.
31. Bafoeva, R. (2023). INGLIZ VA O'ZBEK MAQOLLARINING KOGNITIV TAHLILI Ingliz va ozbek maqollari tizimlari haqida gap ketganda ularning mohiyati bir-biridan ajralib turishi aniq bo'ladi, chunki ular turli xil tarixiy, ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarda rivojlangan, va bu maqoll. *World of Science*, 6(6), 207-211
32. Pirmanovna, N. G., & Bafoeva, R. (2023). LINGUISTIC AND CULTURAL ANALYSIS OF ENGLISH AND UZBEK PROVERBS. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(4), 227-230.
33. Bafoeva, R. (2023). THE IMPORTANCE OF INTERACTIVE GAMES IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES PROCESS. *Modern Science and Research*, 2(10), 510-512.
34. Shokir o'g'li, S. U. (2023). MAHALLANING JAMIYAT IJTIMOYIY TARAQQIYOTIDAGI O'RNI. *Научный Фокус*, 1(6), 369-371.
35. Sadullayev, U. (2023). ABOUT THE EMERGENCE OF THE CONCEPT OF NEIGHBORHOOD. *Modern Science and Research*, 2(12), 722-727.
36. Sadullayev Umidjon Shokir O'g'li. (2023). THE IMPORTANCE OF THE MAHALLA SYSTEM'S REFORMATIONS IN NEW UZBEKISTAN. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(10), 25–30. <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue10-05>

37. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li. (2023). The History of the Creation and Formation of the Neighborhood. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 1(10), 480–485. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/2142>
38. O'gli, S. U. S. (2023). ELUCIDATION OF ISSUES OF THE HISTORY OF BUKHARA GUZARS IN OA SUKHAREVA AND HER STUDIES. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(11), 30-35.
39. Sadullayev, U. (2023). ABOUT THE EMERGENCE OF THE CONCEPT OF NEIGHBORHOOD. *Modern Science and Research*, 2(12), 722–727.
40. Bobojonova, D. (2023). MAHMUD KASHGARI'S WORK "DEVONU LUG'OTIT TURK" IS AN IMPORTANT SCIENTIFIC HERITAGE. *Modern Science and Research*, 2(12), 742-748.
41. Bobojonova Dilnoza Okhunjonovna. (2023). Mahmud Kashgari's Work "Devonu Lug'otit Turk" is an Important Scientific Heritage. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 1(10), 538–543. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/2169>
42. Oxunjonovna, B. D. (2023). MAHMUD QOSHG'ARIYNING “DEVONU LUGOTIT TURK” DAGI SHAKLINI HAM, MAZMUNINI HAM SAQLAGAN IDIOMALAR TAHLILI.
43. Okhunjonovna, B. D. (2023). Mahmud Kashgari's Work" Devonu Lug'otit Turk" is an Important Scientific Heritage. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 1(10), 538-543.
44. Ilniyoz o'g'li, S. F. (2023). XIX ASRDA XONLIKLARNING O ‘ZARO SAVDO MUNOSABATLARI. *JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING*, 2 (8), 111–114.
45. Sayfutdinov Feruz Ilniyazovich. (2023). USING GIS SOFTWARE AND THE IMPORTANCE OF DIGITAL HISTORY IN THE STUDY OF HISTORY . *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(10), 31–33. <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue10-06>
46. Sayfutdinov, F. (2023). THE IMPORTANCE OF DIGITAL TECHNOLOGY IN TEACHING HISTORY. *Modern Science and Research*, 2(10), 719–723. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24678>
47. Sayfutdinov Feruz Ilniyoz o'g'li. (2023). XIX ASRDA XONLIKLARNING O‘ZARO SAVDO MUNOSABATLARI. *JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING*, 2(8), 111–114. Retrieved from <https://jsrt.innovascience.uz/index.php/jsrt/article/view/284>
48. Sayfutdinov, F. (2023). ANALYSIS OF DATA ON LAND OWNERSHIP AND LIVESTOCK FARMING OF KARAKALPAKS. *Modern Science and Research*, 2(10), 650–657. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25727>

49. Sayfutdinov Feruz Ilniyozovich. (2023). LAND OWNERSHIP RELATIONS BASED ON THE NATIONAL ECONOMY OF KARAKALPAK. *International Journal Of Literature And Languages*,3(11), 20–27.<https://doi.org/10.37547/ijll/Volume03Issue11> 04
50. Utkerovna, B. S. (2023). UNLOCKING LANGUAGE LEARNING POTENTIAL: THE IMPACT OF MULTIMEDIA IN LANGUAGE EDUCATION.
51. Utkerovna, B. S. (2023). Teaching Grammar Effectively: Strategies for Success. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 1(10), 241-245.
52. Utkerovna, B. S. (2023). Effective Ways of Improving Language Learners' Communication Skills through Story-Based Approach. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 1(9), 563-567.
53. Berdiyeva, S. U. (2023). THE DIFFERENCE BETWEEN GAME-BASED LEARNING AND GAMIFICATION [Data set]. Zenodo.